

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)

Ежемесячный научный журнал

№ 10 (55) / 2018

1 часть

Редакционная коллегия:

д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)

Члены редакционной коллегии:

- Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и природоресурсного права (Москва, РФ);
- Игнатъева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры менеджмента (Москва, РФ);
- Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры финансового права (Саратов, РФ);
- Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории государства и права (Нижний Новгород, РФ);
- Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия);
- Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия);
- Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и политологии;
- Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при ректорате (Москва, Россия);
- Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина)
- Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии (Астана, Казахстан);
- Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, доцент (Минск, Белоруссия)
- Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права (Астана, Казахстан) (Астана, Казахстан)

Ответственный редактор

д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)

Международные индексы:

Ответственный редактор:

Главный редактор:

Завальский Яков Андреевич (Россия), доктор психологических наук, профессор

Международный редакционный совет:

Научный редактор: Игнатъев Сергей Петрович (Россия), доктор педагогических наук, профессор
Ответственный секретарь редакции: Давыдова Наталия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент.

Арсеньев Дмитрий Петрович (Россия),

доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией

Бычковский Роман Анатолиевич (Россия),

доктор психологических наук, профессор, МГППУ

Ильченко Федор Валериевич (Россия),

доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией психологии

Кобзон Александр Владимирович (Россия),

доктор педагогических наук, профессор

Панов Игорь Евгеньевич (Россия),

доктор технических наук, профессор

Петренко Вадим Николаевич (Казахстан),

доктор психологических наук, профессор

Прохоров Александр Октябрьич (Казахстан),

доктор педагогических наук, профессор

Савченко Татьяна Николаевна (Беларуссия),

кандидат психологических наук, доцент

Стеценко Марина Ивановна (США),

Ph.D., профессор

Строганова Татьяна Александровна (Украина),

доктор педагогических наук, профессор

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Художник: Валегин Арсений Петрович
Верстка: Курпатова Ирина Александровна

Адрес редакции:

г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия

E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru

Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)

Тираж 1000 экз.

Отпечатано в типографии г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Briko A., Otstavnov S., Istomina M. DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR METROLOGICAL CONTROL OF ELECTROCARDIOGRAPHIC EQUIPMENT	4	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	38
Pham Trong Hung, Nguyen Tien Tai, Nguyen Trung Thanh THE TARGET DETECTION ON THE SEA SURFACE BASED ON THE MAXIMUM EIGENVALUE OF THE POLARIZATION COVARIANCE MATRIX	12	Латыпов А.С., Конева Н.Е. МЕТОДЫ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	42
Баянов К.О. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ В ИНДУСТРИИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА ..	17	Новрузова З.Д., Новрузов О.Д. СТАДИИ РАЗВЕДОЧНОГО ПРОЦЕССА И ПЛОТНОСТЬ СЕТИ РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК	47
Вавилова В.С. ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУЛЬТИПОЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.....	19	Хомиджонова М.А. АРИСТЕИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ УПОМЯНУТЫ ПТОЛЕМЕЕМ.....	50
Вавилова В.С. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ МУЛЬТИПОЛЬНЫХ ГАРМОНИК.....	23	Тожибоев А.К. СОЛНЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРО И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.....	52
Волков А.И. ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА.....	26	Хаскин В.Ю., Бернацкий А.В., Коржик В.Н., Чижская Т.Г., Доляновская О.В. ВЫБОР СХЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ	56
Еремеева Ж.В., Лопатин В.Ю., Панов В.С., Мякишева Л.В., Лизунов А.И. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОГЛАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА НА ОСНОВЕ V_4C ПРИ ВВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ НАНОМОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК.....	28	Шалаев Д.А., Крутиков А.К., Подковырин В.Д. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА.....	66
Киляшов А.А., Кочеткова Т.П. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ВИБРОРЕЗЦЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАТНОГО ПЬЕЗОЭФФЕКТА	36	Яроц В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ «МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА»	68
Кугаевский С.С., Гамберг А.Е.		Бутин А.А. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА НАРУШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	69

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гюльбякова Х.Н., Маринина Т.Ф., Казуб В.Т. ИССЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ INONOTUS OBLIQUUS.....	75
--	----

где: $(Q_n)_{сут}$ - суточная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, кВт ч/сут;

N_9 - количество дней работы системы в течение периода эксплуатации, сут/год.

Кроме того, в конечный момент времени τ_k , определяется суммарное количество солнечного тепла, поступающего на нагрузку из системы и обеспечиваемого за счет использования солнечной энергии.

$$(Q_c)_{\Sigma} = \sum_{i=1}^N [m_r \cdot C_p (T_B - T_{x.в}) \Delta \tau \cdot 10^{-3}]. \quad (20)$$

По выше приведенной разработанной тепловой и математической модели создаются пакет компьютерных программ по расчету и оптимизацию режимов работы комбинированных систем с учетом экспериментального и расчетного определения параметров плоских и параболоцилиндрических коллекторов в широком диапазоне эксплуатационных условий.

Использованная литература:

1. Мухитдинов М.М., Эргашев С.Ф. «Солнечные параболоцилиндрические установки» Изд. «Фан», г. Ташкент, 1995 г., 230 с.
2. Эргашев С.Ф., Орунов Б. Методы расчёта параболоцилиндрических концентраторов и приёмника солнечной теплоэнергетической установки. Гелиотехника №4, с. 20-26, 2004 г.
3. Эргашев С.Ф. Солнечная параболоцилиндрическая установка для водо- и теплоснабжения, «Проблемы энерго- и ресурсосбережения» специальный выпуск, г. Ташкент, 2011 г.

ВЫБОР СХЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Хаскин Владислав Юрьевич

доктор технических наук,

- Ведущий научный сотрудник Китайско-украинского института сварки им. Е.О.Патона
(Гуандунский Институт сварки), Гуанчжоу, Китай,

- Ведущий научный сотрудник Института электросварки им. Е.О.Патона Национальной академии наук Украины, Киев, Украина

Бернацкий Артемий Владимирович

Ведущий научный сотрудник

Института электросварки им. Е.О.Патона Национальной академии наук Украины, Киев, Украина

Коржик Владимир Николаевич

доктор технических наук,

- Директор по науке Китайско-украинского института сварки им. Е.О.Патона
(Гуандунский Институт сварки), Гуанчжоу, Китай,

- Руководитель отдела Института электросварки им. Е.О.Патона Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина

Чижская Татьяна Григорьевна

Старший преподаватель НТУУ «Киевский Политехнический Институт»

им.И.Сикорского, Киев, Украина

Доляновская Ольга Валерьевна

Старший преподаватель НТУУ «Киевский Политехнический Институт»

им.И.Сикорского, Киев, Украина

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены различные технологические схемы процессов гибридной сварки и резки металлов и сплавов. Показано, что применение технологической схемы лазерно-плазменной резки и сварки с коаксиальным подведением обоих источников энергии с одной стороны обрабатываемой детали приводит к появлению так называемого гибридного эффекта, который заключается в «привязке» анодного пятна дуги к зоне действия излучения, стабилизации ее горения в гибридном процессе при токах до 300 А и снижении напряжения на дуговом промежутке из-за повышения его электропроводности за счет перегрева плазмы лазерным излучением, что позволяет значительно увеличить скорости процессов резки и сварки без повышения погонной энергии. Применение технологических схем лазерно-плазменной резки и сварки с наклонным расположением обоих составляющих гибридного процесса, подводимых с одной стороны обрабатываемой детали, также приводит к появлению гибридного эффекта, но при этом он может быть менее явно выраженным, а также возникает опасность повреждения деталей оборудования (например, оптических элементов) отраженным от рабочей зоны излучением.

Ключевые слова: лазерно-плазменные технологии, резка, сварка, металлы, технологические схемы, гибридный эффект, повышение скорости.

SUMMARY: The article deals with various technological schemes of processes of hybrid welding and cutting of metals and alloys. Shows that the application of the technological scheme of laser-plasma cutting and welding with coaxial summing of both energy sources on one side of the workpiece leads to the appearance of the so-called hybrid effect, which consists in "binding" the anode spot of the arc to the radiation zone, stabilizing its combustion in the hybrid process at currents up to 300 A and reducing the voltage at the arc gap due to the increase of its electrical conductivity due to overheating of the plasma by laser radiation, this allows to significantly increase the speed of cutting and welding processes without increasing the running energy. The use of technological schemes of laser-plasma cutting and welding with an inclined arrangement of both components of the hybrid process, supplied from one side of the workpiece, also leads to a hybrid effect, but it can be less pronounced, and there is a risk of damage to parts of the equipment (for example, optical elements) reflected from the working area radiation.

Keywords: laser-plasma technologies, cutting, welding, metals, technological schemes, hybrid effect, speed increase.

В конце 1970-х годов английский коллектив исследователей под руководством профессора Стинга (W. M. Steen) показал перспективность совмещения лазерного и дугового (плазменного) процессов в пределах общей ванны расплава металла для решения задач сварки и резки. Так появилось инновационное направление исследования и применения гибридных лазерно-дуговых (лазерно-плазменных) процессов. Идея совместно использовать лазерный пучок и электрическую дугу для сварки, резки и других видов обработки металлов таким образом, чтобы оба источника тепла воздействовали на изделие в пределах одной зоны нагрева, принадлежит, который защитил свое изобретение рядом патентов (например, [1,2]). Он предложил способы сварки, резки, сверления и обработки поверхности, при которых на обрабатываемое изделие направляют лазерный пучок и одновременно в зоне теплового воздействия лазерного излучения возбуждают дугу между электродом и изделием. Совместно с другими учеными он также выполнил первые экспериментальные исследования эффектов лазерно-дугового (лазерно-плазменного) воздействия на обрабатываемый металл [3-5] и впервые промышленно применил гибридную сварку [6].

Схема проведения первых экспериментов по исследованию лазерно-дуговых (лазерно-плазменных) процессов сварки и резки металлов приведена на рис.1. Согласно данной схеме непрерывное излучение СО₂-лазера диаметром 10 мм и мощностью до 2 кВт с помощью КСl-линзы с фокусным расстоянием 75 мм фокусировалось на поверхность образца в пятно размером 0,25...0,35 мм. При этом сфокусированное излучение проходило через отверстие в медном сопле диаметром 3 мм в экспериментах по сварке или 1 мм в экспериментах по резке. Через сопло лазерной головки в зону обработки подавался гелий или кислород, соответственно для сварки или для резки. В качестве источника питания дуги использовался аппарат для сварки неплавящимся электродом в инертном газе при токах до 250 А (либо сварочный генератор на ток до 400 А в комплекте с осциллятором). Дуговая горелка могла быть установлена как с той же стороны образца, на которую направлялся лазерный пучок, так и с противоположной (см. рис.1). Вольфрамовый электрод горелки, защищаемый потоком аргона, во всех экспериментах был катодом, а изделие – анодом.

Рис.1. Схемы реализации лазерно-дуговых процессов сварки и резки с расположением лазерного пучка и дуги с неплавящимся электродом с одной стороны изделия (а) и с разных сторон (б) [5].

При осуществлении лазерно-дуговых процессов сварки и резки были отмечены следующие эффекты [5]. Если оба источника тепла располагались с одной и той же стороны изделия, электрическое сопротивление дуги в режиме устойчивого горения (ток 100 А) под воздействием лазерного излучения уменьшалось, о чем свидетельствовало снижение напряжения на дуговом промежутке при одновременном росте тока. Кроме того, анодная область дуги «привязывалась» к плазменному факелу, создаваемому над поверхностью металла лазерным пучком. При меньших токах (70 А) неустойчивое горение дуги, связанное с блужданием анодного пятна, сменялось устойчивым вследствие стабилизации ее анодной области в зоне воздействия на образец лазерного излучения. Последний эффект наблюдался и в том случае, когда источники тепла располагались по разные стороны изделия, при условии, что температура металла под пятном лазерного нагрева не менее чем на 400 К превышала температуру окружающей поверхности.

Эффекты «привязки» анодного пятна дуги и стабилизации ее горения в комбинированном процессе даже при малых токах позволили значительно увеличить скорость сварки по сравнению не только с дуговой, но и с лазерной. В дальнейшем это явление было названо «гибридным эффектом». На рис.2 приведены зависимости скорости сварки от тока дуги при полном проплавлении образцов из различных металлов (значения мощности лазерного излучения указаны на рисунке). Наибольшее увеличение скорости (в 4 раза) наблюдалось при сварке малоуглеродистой стали толщиной 0,2 мм (кривая б) по схеме с расположением дуги и лазерного пучка с разных сторон изделия. Более скромные результаты (примерно двукратное увеличение скорости) получены для титана толщиной 0,8 мм (кривые а) и малоуглеродистой стали толщиной 2 мм при расположении дуги и лазерного пучка по одну сторону изделия. В последнем случае наблюдался еще один важный эффект, а именно отсутствие подрезов, характерных для высокоскоростной дуговой сварки.

Рис.2. Зависимость скорости лазерно-дуговой сварки от тока дуги: (а) – титан толщиной 0,8 мм при расположении лазерного пучка и дуги с одной стороны образца; (б) – малоуглеродистая сталь толщиной 0,2 мм при расположении источников тепла с разных сторон [3].

Существенное увеличение скорости обработки по сравнению с лазерной было достигнуто и в опытах по лазерно-дуговой резке малоуглеродистой стали толщиной 3 мм с расположением лазерного пучка и дуги по разные стороны изделия. На рис.3 представлены зависимости скорости резки от величины вводимой в металл тепловой энергии. До тех пор, пока прирост тепловложения в изделие за счет дуги не достигал величины, приблизительно равной тепловому вкладу от лазерного излучения (1870 Вт), наклон экспериментальной кривой не изменялся, а резка происходила так, как если бы просто увеличивалась мощность лазерного излучения.

При этом качество реза сохранялось и оставалось сравнимым с качеством обычной лазерной резки. Выше указанного предела вводимой мощности (≈ 3800 Вт) рост скорости резки замедлялся, а качество реза заметно ухудшалось – рез переставал быть параллельным и расширялся со стороны дуги из-за оплавления дугой его боковых сторон. При воздействии обоих источников тепла с одной стороны изделия также не удалось добиться качественной резки вследствие блуждания дуги по кромкам реза.

Рис.3. Зависимость скорости резки малоуглеродистой стали толщиной 3 мм от мощности, вводимой в изделие (вводимая мощность до 1870 Вт обеспечивается только лазерным пучком, а выше указанной величины – лазерным пучком и электрической дугой) [5].

В работах [3, 5] авторы объясняют явление «привязки» анодной области дуги к месту действия лазерного излучения тем, что при одностороннем расположении источников тепла дуга ведет себя в соответствии с принципом минимума Штеенбека (M. Steenbeck), а именно: поскольку электропроводность лазерной плазмы, температура которой может достигать 20000 К, намного превышает электропроводность окружающего холодного газа, факел лазерной плазмы является предпочтительной, энергетически выгодной областью горения дуги. Происходящее при этом взаимодействие лазерного излучения с прианодной дуговой плазмой, приводит к повышению ее температуры, а, следовательно, и электропроводности. Именно это обстоятельство является причиной отмеченного в работах [3, 5] снижения напряжения на дуговом промежутке.

Кроме того, в работах [3, 5] констатируется, что эффект «привязки» анодной области дугового разряда к пятну лазерного нагрева проявляется при малых и средних токах дуги (менее 300 А). При больших токах может наблюдаться исчезновение указанного эффекта, что связано, по мнению авторов, с самостабилизацией дуги за счет мощной катодной струи, при наличии которой анодное пятно может перемещаться независимо от зоны нагрева, создаваемой лазерным пучком. Это рассматривается как одна из причин ухудшения качества гибридной лазерно-плазменной резки при увеличении тока дуги [5]. В работах [3, 5, 7] высказывается также предположение, что увеличение тока дуги может привести к появлению нежелательного эффекта и в том случае, когда «привязка» анодной области дуги к факелу лазерной плазмы не исчезает (источники тепла расположены с одной стороны изделия). Это эффект отражения лазерного пучка

плотной плазмой, который наблюдается при повышении плотности электронов в приповерхностной плазме выше критического значения ($n_e \approx 10^{19} \text{ см}^{-3}$ для полного отражения плазмой излучения CO_2 -лазера) и приводит к ограничению тепловложения в обрабатываемый металл. Авторы указанных работ считают этот эффект несущественным при токах дуги менее 300 А.

При расположении дуги и лазерного пучка с разных сторон изделия, стабилизация анодного пятна в зоне лазерного нагрева металла не приведет к снижению напряжения на дуге (см. рис.1,б) из-за отсутствия непосредственного взаимодействия лазерного пучка с дуговой плазмой. Поэтому в дальнейшем, для осуществления процессов лазерно-плазменной сварки и резки приняты технологические схемы, в которых лазерное излучение и дуга прямого действия подаются с одной стороны изделия (см. рис.1,а).

Дальнейшее проведение работ по лазерно-плазменной сварке сталей и алюминиевых сплавов по принятой схеме подтвердили проявление гибридного эффекта. Так, в работах [8, 9] приводятся графики зависимости глубины проплавления образцов из алюминиевых сплавов от скорости сварки для лазерного, плазменного и гибридного лазерно-плазменного процессов. Показано, что кривые, построенные путем суммирования значений глубин лазерного и плазменного проваров, располагаются ниже кривых, построенных по величинам глубин гибридного лазерно-плазменного проваров, что наглядно иллюстрирует проявление гибридного эффекта. В случае использования в экспериментах излучения CO_2 -лазера этот эффект обеспечил прирост глубины проплавления 50...150% (и более), при использовании диодного – 25...30%. При этом важным преимуществом лазерно-плазменной

сварки перед лазерной является использование явления катодной очистки поверхности алюминиевых сплавов от окисной пленки [10, 11]. В работах [12, 13] показано, что при гибридной лазерно-плазменной сварке тонколистовых (толщиной до 4 мм) нержавеющей сталей как аустенитного, так и ферритного класса, за счет проявления гибридного эффекта при близких показателях энерговложения скорость процесса может в 2-3 раза превышать скорость лазерной сварки и до 4 раз скорость плазменной.

Для реализации процессов лазерно-плазменной сварки сфокусированный лазерный пучок может быть направлен в точку взаимодействия с материалом перпендикулярно касательной к поверхности свариваемого изделия, проведенной в этой

точке (рис.4) (например, [14, 15]), либо под небольшим (до $8-12^\circ$) углом (рис.5) (например, [16]). Конструктивно лазерно-плазменная сварочная головка может состоять из отдельных элементов – лазерной фокусирующей системы и плазмотрона, либо быть интегрированной в общий корпус (рис.5,а,б). Плазменная горелка обычно наклонена под определенным (минимально возможным) углом к оси сфокусированного лазерного пучка (рис.5,в) [17]. Присадочная проволока может подаваться соосно с плазменной струей, навстречу ей (рис.б), либо вообще не подаваться. Также, в качестве присадочных материалов могут использоваться порошки металлов и сплавов [18].

Рис.4. Конструкции интегрированных плазмотронов, позволяющих подавать лазерное излучение коаксиально и перпендикулярно поверхности свариваемого изделия: а) – с полым катодом [14]; б) – с симметрично расположенными относительно оси лазерного пучка наклонными катодами [15]; в) – внешний вид плазмотрона, выполненного по схеме (б).

В процессах лазерно-плазменной сварки лазерный пучок с высокой плотностью мощности и дуговая плазма с высоким энергетическим КПД взаимодействуют одновременно в области сварочной ванны. Для усиления эффекта от такого взаимодействия их целесообразно подводить к свариваемым деталям через общее сопло. При этом во всех случаях лазерный пучок относительно плазмы может располагаться сзади или спереди по ходу сварки [19]. В любом случае, при таком расположении пучка возникает опасность его отражения от

передней или задней стенки парогазового канала и попадания отраженного излучения в оптический тракт, что может привести к выводу из строя некоторых оптических элементов (например, выводного торца оптического волокна, транспортирующего лазерное излучение) [20]. Одним из способов устранения этого недостатка является использование коаксиальной схемы расположения излучения в интегрированном плазмотроне (рис.б).

Рис.5. Схемы конструкций интегрированных лазерно-плазменных головок, объединяющих лазерную фокусирующую систему и плазменную горелку: а) – используются отдельно [16]; б) – интегрируются в общем корпусе [16]; в) – с наклонным расположением плазменной горелки [17].

Рис.6. Двухкатодный интегрированный плазматрон с коаксиальной подачей излучения: 1 – узел ввода излучения; 2 – фокусирующая система; 3 – катодные узлы; 4 – встречная подача присадочной проволоки.

В работах [21, 22] были проанализированы недостатки формирования сварных швов в случае применения технологической схемы лазерно-плазменной сварки с наклонным расположением обоих составляющих гибридного процесса, подводимых с одной стороны свариваемых образцов из алюминиевых сплавов. По нашему мнению, одним из важных факторов, способствующих минимизации или полному устранению таких недостатков, как образование подрезов, провисание шва, несимметричность его формирования и образование внутренних пор, может быть применение технологической схемы с односторонним коаксиальным подведением обоих источников энергии.

Помимо выбора технологической схемы лазерно-плазменного процесса целесообразно учитывать ряд технологических и конструктивных факторов. Так, например, для повышения глубины проплавления рекомендуется использовать короткофокусную оптику, позволяющую уменьшать размер фокального пятна [23]. При использовании волоконных лазеров для гибридной сварки увеличение мощности излучения и уменьшение размера пятна фокусирования повышает эффективность процесса, как и при использовании других типов лазеров. В этом случае увеличение мощности излучения снижает сварочный ток, но не влияет на

напряжение на дуге [24]. В работе [25] анализируется отличие гибридных лазер-TIG процессов сварки при использовании в них излучения CO₂- и Yb:YAG-лазеров, т.е. излучения с длинами волн 10,6 и 1,03 мкм, соответственно. Показано, что с уменьшением длины волны поглощение и преломление лазерного излучения в дуговой плазме снижается.

В области промышленной лазерно-плазменной резки металлов на сегодняшний день применяют комбинированную технологическую схему процесса, при которой металлы толщиной до 6-10 мм режут лазерным излучением, а свыше – плазменным способом. Кроме того, в комбинированном процессе на протяженных участках прямого реза, либо при отсутствии необходимости выполнения точных и сложных элементов, используют плазменную резку, в случае повышенных требований к точности раскроя – лазерную (рис. 7). Аналогичный подход применен в ряде подобных конструкций (например, [26-29]). Такой подход к компоновке оборудования обеспечивает скорости резки до 3000 дюймов в минуту.

Для получения наибольшего эффекта от совместного использования лазера и плазмы специалисты из Institute of Manufacturing Technology совместно со специалистами из Fraunhofer IWS Dresden (Dresden, Germany) разработали гибридную лазерно-плазменную головку (рис. 8) [30]. Эта головка рассчитана на мощность лазерного излуче-

ния до 100 Вт и сварочный ток до 40 А и предназначена для микросварки и резки металлов малых толщин.

По мнению авторов, в процессах лазерно-плазменной резки на прямой полярности основным условием возникновения гибридного эффекта является стабилизация положения анодного пятна на переднем фронте реза путем воздействия на него сфокусированным излучением (рис. 9,а). Такой подход может способствовать повышению скорости резки или резке листов металла большей толщины. Для проверки этого предположения в ИЭС им. Е.О. Патона был разработан стенд, показанный на рис. 9(б), на котором провели эксперименты по лазерно-плазменной резке [31]. Полученные в ходе этих экспериментов данные позволяют утверждать, что наличие гибридного эффекта при лазерно-плазменной резке позволяет на 30-50% повысить скорость резки по сравнению с лазерной при примерно равных погонных энергиях обоих процессов (рис. 10).

Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие основные преимущества гибридной лазерно-плазменной резки по сравнению с лазерной:

- совместное использование энергии лазера и плазмы, позволяющее уменьшить лазерную мощность и снизить стоимость оборудования;
- повышение производительности за счет увеличения эффективного КПД процесса.

а)

б)

Рис. 7. Установка METAL MASTER XCEL FIBER LASER / PLASMA COMBINATION фирмы Fox Machinery Associates, Inc. (США) [20].

Рис.8. Головка для лазерно-плазменной микросварки и резки металлов малых толщин (мощность излучения 100 Вт, сварочный ток 40 А) [29].

Основным недостатком гибридной лазерно-плазменной резки с наклонным расположением лазерного излучения (при раздельном использовании плазменной и лазерной головок, либо интегрированной головки в которой лазерное излучение подается под углом) является необходимость определенной пространственной ориентации режущего

инструмента в процессе работы. Т.е. при резке по произвольной траектории режущий инструмент должен всегда располагаться так, чтобы обеспечивалось показанное на рис.9(а) условие возникновения гибридного эффекта.

Рис.9. Лазерно-плазменная резка на прямой полярности с наклонным расположением лазерного излучения: а) – условие возникновения гибридного эффекта – «привязка» плазмы прямого действия лазерным излучением к переднему фронту реза; б) – экспериментальный стенд для гибридной резки.

Рис.10. Зависимости скорости (м/мин) лазерной и гибридной лазерно-плазменной резки углеродистой стали от толщины (мм) разрезаемого листа.

Для устранения этого недостатка целесообразно использовать интегрированный плазматрон с коаксиальным расположением лазерного излучения (рис.11). Такой режущий инструмент за счет коаксиального действия лазерного излучения и плазмы прямой полярности обеспечит возникновение гибридного эффекта (рис.11,а), который приведет к повышению качества реза за счет выравнивания фронта резки по сравнению с наклонным расположением лазерного излучения, а также позволит

увеличить толщину разрезаемого материала без ухудшения качества поверхности получаемых кромок реза. В данное время в ИЭС им. Е.О. Патона ведутся работы по созданию универсального интегрированного коаксиального плазматрона для резки и сварки, базирующемся на таком подходе (рис.11,б).

Рис.11. Лазерно-плазменная резка на прямой полярности с коаксиальным расположением плазмы прямой полярности и лазерного излучения: а) – выравнивания фронта резки (повышение качества) при возникновении гибридного эффекта; б) – универсальная интегрированная головка для резки и сварки.

Выводы:

1. Применение технологической схемы лазерно-плазменной резки и сварки с коаксиальным подведением обоих источников энергии с одной стороны обрабатываемой детали приводит к появлению так называемого гибридного эффекта, который заключается в «привязке» анодного пятна дуги к зоне действия излучения, стабилизации ее горения в гибридном процессе при токах до 300 А и снижении напряжения на дуговом промежутке из-за повышения его электропроводности за счет перегрева плазмы лазерным излучением, что позволяет значительно увеличить скорости процессов резки и сварки без повышения погонной энергии.

2. Применение технологических схем лазерно-плазменной резки и сварки с наклонным расположением обоих составляющих гибридного процесса, подводимых с одной стороны обрабатываемой детали, также приводит к появлению гибридного эффекта, но при этом он может быть менее явно выраженным, а также возникает опасность повреждения деталей оборудования (например, оптических элементов) отраженным от рабочей зоны излучением.

3. Возникновение гибридного эффекта при лазерно-плазменной сварке алюминиевых сплавов обеспечивает прирост глубины проплавления (по сравнению с суммой глубин проплавлений от отдельных составляющих) на 50...150% (и более) в

случае использования излучения CO₂-лазера и на 25...30% при использовании диодного лазера. В случае лазерно-плазменной сварки нержавеющей стали аустенитного и ферритного класса толщиной до 4 мм тот же эффект приводит к повышению скорости в 2-3 раза по сравнению с лазерной сваркой и до 4 раз по сравнению с плазменной при близких показателях энергозатрат.

4. Наличие гибридного эффекта при лазерно-плазменной резке позволяет на 30-50% повысить скорость по сравнению с лазерной резкой при примерно равных погонных энергиях обоих процессов.

Примечание. Работа выполнялась в рамках проекта № 2017GDASCX-04112017 Capacity - Building of Innovation - Driven Development for Special Fund Projects «Исследование физико-химических процессов при взаимодействии паровой плазмы с поверхностью металлов и разработка научных основ технологии водо-воздушной плазменной резки листовых сталей для получения сварных соединений» и проекта №2018GDASCX-0803 «Research and development of laser and plasma technologies for hybrid welding and cutting (Научно-исследовательские разработки лазерных и плазменных технологий гибридной сварки и резки)», Guangzhou, China.

Список литературы

1. Patent 1547172 Великобритания, МКИ В23К 26/00, 9/00. Methods and apparatus for cutting, welding, drilling and surface treating / W. M. Steen. – Оpubл. 06.06.79.
2. Patent US4167662 США, МКИ В23К 9/00. Methods and apparatus for cutting and welding / W. M. Steen. – Оpubл. 11.09.79.
3. Steen W. M., Eboo M. Arc augmented laser welding // Metal Construction. - 1979. - Vol. 11, No. 7. - P. 332-335.
4. Clarke J., Steen W. M. Arc augmented laser cutting // Proceedings of the Laser 1979 Conf., Germany, Munich, 1979. - P. 247.
5. Steen W. M. Arc augmented laser processing of materials // J. of Appl. Phys. - 1980. - Vol. 51, No. 11. - P. 5636-5641.
6. Mazumder J., Steen W. M. Laser welding of steels in can making // Welding J. - 1981. - Vol. 60, No. 6. - P. 19-25.
7. Кривцун И.В. Комбинированные лазерно-дуговые процессы обработки материалов и устройства для их реализации // Дис. ... докт. техн. наук: 05.09.10. Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ, Киев. – 2002. – 393 с.
8. Сидорец В.Н. Лазерно-микроплазменная сварка алюминиевых сплавов / В.Н. Сидорец, А.И. Бушма, В.Ю. Хаскин // Збірник наукових праць НУК, №3-4, 2012. – С. 26-31.
9. Krivtsun I. V. Application of diode and CO₂ lasers in laser-plasma welding of thin sheet aluminum alloys / Krivtsun I. V., Khaskin V. Yu., Zatserkovny A. S., Bernatsky A.V. // Welding and Material Testing / Sudarea și Încercarea Materialelor. – BID ISIM. – 2009. – XVIII. – №3. – p.47-51.
10. Hybrid laser-plasma welding of aluminium alloys / Krivtsun I.V., Shelyagin V.D., Khaskin V.Yu., Shulym V.F., Ternovoj E.G. // The Paton Welding Journal, №5, 2007. – P. 36-39.
11. Khaskin V.Yu. Development of laser welding of aluminium alloys at the e.o. paton electric welding institute (Review) // The Paton Welding Journal, №5, 2013. – P. 51-55.
12. Krivtsun I. V. Hybrid laser-plasma welding of stainless steels / I.V. Krivtsun, A.I. Bushma, V.Yu. Khaskin // The Paton Welding Journal, №3, 2013. – P. 46-50.
13. Krivtsun I. V. Laser-plasma welding of stainless steels and aluminum alloy / I.V. Krivtsun, A.I. Bushma, V.Yu. Khaskin // Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3, 2013. – P. 76-82.
14. Patent US5700989 США, МКИ В23К 26/00, 10/00. Combined Laser and Plasma Arc Welding Torch / I.S. Dykhno, I.V. Krivtsun, G.N. Ignatchenko. – Оpubл. 23.12.97.
15. Patent US6388227 В1 США: Combined Laser and Plasma-Arc Processing Torch and Method. / I.Dykhno, G.Ignatchenko, E.Bogachenkov. – Оpubл. 14.05.2002.
16. Patent US5866870 США, МКИ В23К 10/00, 26/00. Enhanced Laser Beam Welding / R.P. Walduck. – Оpubл. 02.02.99.
17. Kim C.H. CO₂ Laser-Micro Plasma Arc Hybrid Welding for Galvanized Steel Sheets / C.H. Kim, Y.H. Ahn, J.H. Kim // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. – 2011. – V.21, Supplement 1. – P. s47-s53.
18. Qualification of Nd:YAG and CO₂ Laser Plasma Hybrid Welding with Filler Material Powder / K. Stelling, M. Lammers, H. Schobbert, et al. // Welding and Cutting. – 2006. – V.5, No.6. – P. 330-334.
19. Bushma A.I. State-of-the-art of hybrid laser-plasma welding (Review) // The Paton Welding Journal, №8, 2015. – P. 18-25.
20. Patent ZL201610092501.6 Китай, МКИ В23К 26/00. Способ гибридной лазерно-микроплазменной сварки / V. Khaskin, D. Cai, V.Korzhyk, I. Krivtsun, S. Peleshenko, S. Han, Z. Luo, X. Wang. – Оpubл. 08.03.2018.
21. Особенности сварки алюминиевых сплавов лазерным, микроплазменным и гибридным способами / В.Д. Шелягин, В.Ю. Хаскин, А.А. Чайка и др. // Сварщик, №3, 2014. – С. 30-35.
22. Optimisation of the processes of laser, micro-plasma and hybrid laser-microplasma welding of aluminium alloys / A. M. Orishich, A. G. Malikov, V. D. Shelyagin, V. Yu. Khaskin & A. A. Chayka // Welding International, Vol.30, No.12, 2016. – P. 957-961.
23. Ishide T. Latest MIG, TIG Arc-YAG Laser Hybrid Welding Systems for Various Welding Products / T. Ishide, S. Tsubota, M. Watanabe // 1st. International Symposium High-Power Laser Macro. – Osaka: SPIE, 2002. – P. 347-352.
24. Process Monitoring and Macrostructure Examination of Low Laser Power Hybrid Gas Metal Arc Welding on A36 Steel / C. Roepke, S. Liu, S. Kelly, R. Martukanitz // IIW Doc. IV-1030-10, 2010.
25. Characteristics Comparison of Laser-TIG Arc Interaction Using High Power CO₂ and Yb:YAG Laser / W. Shikai, X. Rongshi, Y. Wuxiong, C. Kai // Chinese Journal of Lasers. – 2010. – No.10. – P.2667-2671.
26. Haun E. Messer to Debut Metal Master Xcel // Marine Link, October 20, 2014. – Электронный ресурс: <https://www.marinelink.com/news/metalmaster-messer-debut379313>
27. Patent US005350897A США, МКИ В23К 10/00. Hybrid laser-plasma arc cutting apparatus combined with a punch press / V.L. Chun. – Оpubл. 27.09.1994.
28. Patent US005635086A США, МКИ В23К 10/00, В23К 26/00. Laser-plasma arc cutting apparatus / J.V. Warren, C.E. Stanley, S.C. Florence. – Оpubл. 3.06.1997.
29. Patent US007960669B2 США, МКИ В23К 10/00, В23К 26/00. Hybrid thermal cutting apparatus / Y. Yamaguchi, T. Kabata, I. Kamada. – Оpubл. 14.06.2011.
30. Plasma welding with a superimposed coaxial fiber laser beam / S. Rose, A. Mahrle, M. Schnick etc. // Welding in the World, V.57, Issue 6, November 2013. – pp. 857-865.
31. Cutting the sheet of carbon steels by laser radiation / V. Khaskin, V. Korzhyk, V. Shevchenko etc. // Scientia. Техника, №1, 2016. – С. 13-18.